

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 68–72

**OD KATEDRY KLINICKEJ BIOCHÉMIE ÚSTAVU PRE ĎALŠIE VZDELÁVANIE
LEKÁROV A FARMACEUTOV PO ÚSTAV CHÉMIE, KLINICKEJ BIOCHÉMIE
A LABORATÓRNEJ MEDICÍNY LEKÁRSKEJ FAKULTY
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY**

**FROM THE DEPARTMENT OF CLINICAL BIOCHEMISTRY OF THE INSTITUTE
FOR FURTHER EDUCATION OF PHYSICIANS AND PHARMACISTS TO THE
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, CLINICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY
MEDICINE OF THE MEDICAL FACULTY OF THE SLOVAK UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES**

**Kováč Gustáv¹, Porubenová Anna¹, Farkaš Michal¹, Blažíček Pavel¹, Kečkés Štefan¹,
Hudecová Lucia¹, Zenková Eva¹, Malík Ivan¹, Hubková Beáta²**

¹Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

²Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

gustav.kovac@gmail.com

SÚHRN

Práca popisuje prerod Katedry klinickej biochémie Ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (UDVLF) na Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity od začiatku až po súčasnosť. Sústredili sme sa na osobnosti, ktoré vývoj ovplyvňovali, na inštitúcie, v ktorých proces prebiehal, ako aj na dosiahnuté výsledky. Pokúšame sa tiež o charakteristiku kľúčových osobností, ako aj o popis zmien štruktúry inštitúcií, v ktorých prebiehal vývoj laboratórnej diagnostiky.

Kľúčové slová: Katedra klinickej biochémie; Ústav pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov; Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny; Lekárska fakulta; Slovenská zdravotnícka univerzita

ABSTRACT

The work describes the transformation of the Department of Clinical Biochemistry of the Institute for Further Education of Physicians and Pharmacists into the Department of Chemistry, Clinical Biochemistry and

Laboratory Medicine of the Medical Faculty of the Slovak University of Health Sciences from the beginning to the present. We focused on the personalities who influenced the development, on the institutions in which the process took place, as well as on the results achieved. We also attempt to characterize the key personalities, as well as to describe the changes in the structure of the institutions in which the development of laboratory diagnostics took place.

Key words: Department of Clinical Biochemistry; Institute for Further Education of Physicians and Pharmacists; Department of Chemistry, Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine; Faculty of Medicine; Slovak University of Health Sciences

ÚVOD

V časti „Výsledky“ sa sústredíme na osobnosti, ktoré ovplyvňovali vývoj Ústavu chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), inštitúcie, v ktorých proces prebiehal, funkcie, ktoré osoby a inštitúcie plnili a výsledky, ktoré osoby a inštitúcie dosiahli.

V časti „Diskusia“ sa pokúsime o charakteristiku vybraných osobností, ktoré ovplyvňovali vývoj a zmeny štruktúry inštitúcií, pedagogickej činnosti a spolupráce pri rozvoji laboratórnej medicíny a klinickej biochémie.

VÝSLEDKY

Osobnosti

Akademik **prof. MUDr. Teofil Rudolf Niederland DrSc.** symbolizuje prepojenie internej medicíny a biochémie, kliniky a laboratória. Ako prednosta internej kliniky denne realizoval vizity, ako vedúci biochemického laboratória zabezpečoval realizáciu biochemických vyšetrení v nadväznosti na vedeckú činnosť a biochemickú diagnostiku, ako vedúci oboch pracovísk zabezpečoval pedagogický proces na Univerzite Komenského (UK) (v pregraduáli) ako aj počas ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (postgraduáli).

Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik DrSc. ako žiak akademika Niederlanda symbolizuje prepojenie kliniky a laboratória, denne realizoval vizity, zabezpečoval realizáciu biochemických vyšetrení v nadväznosti na vedeckú činnosť a biochemickú diagnostiku ako aj pedagogický proces v pre- a postgraduáli.

Doc. MUDr. Eva Slugeňová CSc. zabezpečovala pedagogickú činnosť na Katedre klinickej biochémie, ako aj na Odelení klinickej biochémie (OKB) so študentami v postgraduálnom štúdiu – zabezpečovala prednášky a semináre z klinickej biochémie, ako aj špeciálnu klinicko-biochemickú diagnostiku na OKB.

MUDr. Mária Schwanzerová - Maťašovská CSc., podobne ako doc. Slugeňová, zabezpečovala každodennú pedagogickú činnosť na Katedre klinickej biochémie ako aj na OKB.

Primár **MUDr. Jozef Gergel** zabezpečoval liečebno-preventívnu činnosť a súčasne vytváral podmienky pre klinicko-biochemickú diagnostiku a pedagogickú činnosť za pomoci vedúcich úsekov rutinej diagnostiky Ing. Evy Hlavatej, špeciálnej diagnostiky RNDr. Zlatice Tvarožkovej, ako aj hlavnej laborantky Edity Tahotnej.

Inštitúcie

**Nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dére-
rera III. typu** zabezpečovala celé spektrum liečebno-preventívnej činnosti. Nachádzali sa tam oddelenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, klinickej imu-

nológie a alergiológie, klinickej mikrobiológie a klinickej genetiky.

K nemocnici patrili aj vysunuté pracoviská na „**Krásnej Hôrke**“ ako klinika pracovného lekárstva, oddelenie psychiatrie ako aj toxikológia a rádioimunoanalýza (posledné dve patrili k OKB), „**Ústav medicínskej biokybernetiky**“, ktorý sa po roku 1989 postupne pretransformoval na pracoviská, ktoré zabezpečovali a dodnes zabezpečujú aj geriatrickú starostlivosť a röntgenologickú diagnostiku.

Po roku 1989 jednotlivé oddelenia laboratórnej diagnostiky boli postupne privatizované spoločnosťami Alpha medical, Medirex a Synlab. Proces privatizácie priniesol rozporuplné výsledky v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti a skomplikoval proces aj pre postgraduálne vzdelávanie. Príčinou bolo zlyhanie manažmentu v štátnom aj súkromnom sektore pri zabezpečovaní kvality laboratórnej diagnostiky a jej financovaní.

Ústav pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov zabezpečoval postgraduálne vzdelávanie na tzv. „Veľkom doškoľovákú“ pod vedením riaditeľa prof. MUDr. Dionýza Diešku DrSc. pre lekárov, farmaceutov a vysokoškolákov, a na tzv. „Malom doškoľovákú“ pod vedením riaditeľa MUDr. Jána Mariányiho, ktorý zabezpečoval postgraduálne vzdelávanie pre stredný zdravotnícky personál, pre zdravotné sestry a laborantov.

Ústav klinickej a preventívnej medicíny predstavoval vedeckú bázu na riešenie vedeckých projektov klinického alebo laboratórneho charakteru.

Slovenská zdravotnícka univerzita vznikla po roku 1989 postupne procesom zlúčenia Ústavu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov, Ústavu klinickej a preventívnej medicíny. SZU sa v súčasnosti skladá z Lekárskej fakulty a Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce.

Funkcie

Liečebno-preventívnu činnosť zabezpečovali na jednotlivých oddeleniach nemocníc pod vedením primárov, vrchných sestier a laborantiek jednotliví lekári (neatestovaní, s I. atestáciou, II. atestáciou) aj nelekári (bez špecializácie, so špecializáciou), zdravotné sestry (bez špecializácie, so špecializáciou) a laboranti (bez špecializácie, so špecializáciou), ako aj ošetrovatelia, sanitári a asistenti.

Pedagogickú činnosť v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania zabezpečovali na UDVLF (neskôr SZU) a bývalej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava (dnešný Národný ústav detských chorôb) pod

vedením prednostov kliník a ústavov profesori, docenti a odborní asistenti.

VÝSTUPY

Liečebno-preventívna činnosť sa vyjadrovala a hodnotila podľa počtu pacientov, typov diagnóz, počtu vyšetrení, typov vyšetrení - rutinných / špeciálnych. Špecifikum predstavovala racionálna indikácia a prítomnosť ambulancie OKB.

Pedagogická činnosť sa vyjadrovala a hodnotila podľa počtu a druhu prednášok, seminárov, praktík/cvičení, absolvovaných zápočtov a skúšok.

DISKUSIA

Ku charakteristike kľúčových osobností

MUDr. Koloman Prónay, primár interného oddelenia NsP Trnava sa zúčastňoval na atestáciách UDVLf ako člen komisie, uprednostňoval komplexný prístup pred špecializáciou. Jeho krédo - „*špecialista je ten, ktorý nič iné nevie*“.

MUDr. Radko Menkyna, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, primár I. Internej kliniky bol vynikajúci internista s vrodenými riadiacimi schopnosťami, ktorý už v roku 1980 presadzoval a implementoval racionálnu indikáciu laboratórných vyšetrení. Svojim podriadeným vstúpil: „*najskôr sa opýtam pacienta čo mu je (to sa volá anamnéza), potom ho vyšetím pomocou vlastných rúk a zmyslov (to sa volá fyzikálne vyšetrenie), potom vstanem a hlboko sa zamyslím, sadnem si čo najďalej od pera, a žiadanky, aby som neupadol do pukušenia zaškrtáť ju od hlavy po pätu*“.

Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik DrSc. pôsobil ako lekár na II. Internej klinike, ako riaditeľ Ústavu medicínskej biokybernetiky, riaditeľ Ústavu klinickej a preventívnej medicíny, ako aj vedúci Katedry klinickej biochémie. Vysoko nad priemer vynikala jeho publikačná činnosť a sledovanie zahraničnej odbornej literatúry. V 80-tych rokoch publikoval v angličtine monografiu o chronickej obličkovej nedostatočnosti, vysoko hodnotenú vo vyspelých krajinách západnej Európy a USA, čo bol na naše pomery ojedinelý prípad.

Prof. PaedDr. Dana Farkašová CSc. začínala ako zdravotná sestra. Po rokoch praxe, postupne pôsobila vo vedúcich funkciách na Ministerstve zdravotníctva SR, absolvovala štúdium na Karlovej univerzite v Prahe na III. Internej klinike u prednostu prof. MUDr. Jana Pacovského

DrSc., pôsobila ako riaditeľka „Malého doškoloľováku“, neskôr ako prorektorka a rektorka SZU. Významne podporila vznik a rozvoj laboratórnej medicíny.

Prof. MUDr. Ján Štencel CSc., dlhoročný prednosta Kliniky gynekológie a pôrodnictva Univerzitnej nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Déreera v Bratislave na Kramároch, zakladateľ a prvý rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity bol rodený manažér: jeho rozhodnutím vznikol na SZU Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny.

Prof. MUDr. Tibor Šagát CSc., prednosta Detskej kliniky, riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice, riaditeľ Nemocnice akademika Ladislava Déreera, námestník primátora pre zdravotníctvo a sociálne veci hlavného mesta Slovenska Bratislava, minister zdravotníctva - vynikajúci klinik a krízový manažér sa podieľal na vzniku Kliniky biochémie a Kliniky laboratórnej medicíny. Charakterizuje ho schopnosť riešiť náhle vzniknuté krízové situácie a problémy.

Ku kľúčovým osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju klinickej biochémie a laboratórnej medicíny patria tiež:

Prof. MUDr. Daniel Bartko DrSc. - prednosta Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Miczkiewiczova v Bratislave, neskôr pedagóg a prodekan Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann CSc. - prednosta OKB Univerzitnej nemocnice v Martine. V 90-tych rokoch publikoval v angličtine monografiu o laboratórnej diagnostike - prvú svojho druhu na Slovensku aj v bývalom Československu.

Ku zmene štruktúry inštitúcií po roku 1989

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) vznikala po roku 1989 postupným procesom zlučovania Ústavu pre doškoloľovanie lekárov a farmaceutov a Ústavu klinickej a preventívnej medicíny. SZU sa v súčasnosti skladá z Lekárskej fakulty a Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce. Súčasťou SZU je aj Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, ktorý zabezpečuje integrovanú pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu na oboch fakultách.

Univerzitnú nemocnicu Bratislava dnes tvoria Nemocnica Ružinov, Nemocnica akademika Ladislava Déreera, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Nemocnica Staré Mesto, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice.

Národný onkologický ústav vznikol z bývalého Štátneho sanatória. Doc. MUDr. Eva Valovičová CSc. bola dlho-

ročnou primárkou OKB ako aj predsedníčkou Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB). Dnes OKB vedie primárka MUDr. Alena Svobodová.

Národný ústav srdcových chorôb rozvinul činnosť naplno po roku 1989. MUDr. Katarína Daňová je primárka OKB ako aj bývalá predsedníčka SSKB.

K integrovanému pedagogickému procesu na Ústave chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU

Pod integrovaným pedagogickým procesom rozumieme výučbu chémie, biochémie a laboratórnej medicíny v siedmich odboroch pregraduálu (všeobecné lekárstvo, stomatológia, ošetrovateľstvo, pôrodná asistancia, urgentná zdravotná starostlivosť, klinická výživa, dentálna hygiena), v piatich špecializáciách postgraduálu (klinická biochémia, laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémi, laboratórne metódy v klinickej biochémi, laboratórna medicína - lekár, laboratórna medicína - laboratórny diagnostik).

Aktuálne absoljuje na *Ústave chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU* výučbu 200 študentov denného štúdia v nasledujúcich piatich odboroch: všeobecné lekárstvo (študenti 2. ročníka), zubné lekárstvo (študenti 2. ročníka), general medicine (cudzojazyční študenti 2. ročníka), všeobecné lekárstvo (študenti 4. ročníka, biochémia v rámci klinickej biochémie a laboratórnej medicíny), general medicine (cudzojazyční študenti 4. ročníka, clinical chemistry in laboratory medicine).

Na *Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií* vyučujeme 125 študentov v piatich odboroch: fyziológia klinickej výživy (externé štúdium), ošetrovateľstvo (denné a externé štúdium), pôrodná asistancia (denné štúdium), urgentná zdravotná starostlivosť (denné a externé štúdium), dentálna hygiena (externé štúdium).

Výučbu absoljuje aj 100 študentov v 5 odboroch špecializačného štúdia: klinická biochémia (pre lekárov), laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémi (pre laboratórnych diagnostikov a laborantov s vysokoškolským vzdelaním), laboratórne metódy v klinickej biochémi (pre laborantov s bakalárskym vzdelaním), laboratórna medicína (pre lekárov), laboratórna medicína (pre laboratórnych diagnostikov a laborantov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa).

Študenti špecializačného štúdia navštevujú počas 5 rokov školiace miesta, absolujú predmetové skúšky a klinickú a laboratórnu prax v 11 oblastiach: klinické laboratórium, mo-

lekulárna patológia, klinická chémia, diagnostika moču a telesných tekutín, cytogenetika, HLA, hematológia, koagulácia, klinická mikrobiológia, imunopatológia, transfuziológia.

K spolupráci s kľúčovými inštitúciami, ktorá prispeli k rozvoju laboratórnej medicíny a klinickej biochémie

V slovenskom kontexte sme spolupracovali s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, konkrétne s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava – s doc. RNDr. Ľubomírom Danišovičom PhD., Ústavom lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie – s prof. MUDr. Ladislavom Tureckým CSc., Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine: s Ústavom lekárskej biochémie – s prof. MUDr. Dušanom Dobrotom CSc., s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – s primárkou Ambulancie hematológie a transfuziológie MUDr. Miriam Mitníkovou, s prednostkou Ústavu lekárskej a klinickej biochémie – prof. Ing. Máriou Marekovou CSc., MUDr. Rudolfom Zbončákom, riaditeľom odboru MZ SR, s MUDr. Jánom Gajdošom bývalým riaditeľom sekcie zdravotnej starostlivosti, prof. MUDr. Tiborom Šagátom CSc. – bývalým ministrom zdravotníctva, doc. MUDr. Andreou Kalavskou PhD. – bývalou ministerkou zdravotníctva, s magistrátom hlavného mesta SR Bratislava – Odborom zdravotnej starostlivosti a sociálnej práce.

V medzinárodnom kontexte sme spolupracovali s magistrátom mesta Viedeň, Rakúsko – v oblasti laboratórna medicína a jej financovania, s Ústavom pre laboratórnu medicínu Univerzitnej nemocnice Zürich, Švajčiarsko – s prof. Dr. Dieterom Johannesom Vonderschmittom, Ústavom pre klinickú biochémiu Kráľovskej univerzitnej nemocnice v Štokholme, Švédsko – s prof. Dr. Andersom Kalnérom, Ústavom klinickej biochémie, Karlstadt, Švédsko – s prof. Dr. Ake Holmgardom, Dr. Lenou Norlundovou, Ústavom pre laboratórnu medicínu, Univerzitnou nemocnicou Odense, Dánsko – prof. Dr. Perom Hyltoftom Petersenom, prof. Ivanom Branslundom, Oddelením klinickej biochémie a hematológie, Amsterdam, Holandsko – Dr. Henkom Goldschmidtom, Dr. Wytzeom Oosterhuisom, Dr. Rubenom Baumgartenom, The Open University Business School, Milton Keans, UK - prof. Brianom Lundom, Oddelením klinickej chémie, Glasgow UK – s prof. Dr. Marekom Dominiczakom. Spolupráce sa týkali problematiky financovania, integrácie, konsolidácie a akreditácie laboratórnej diagnostiky.

ZÁVER

Mali sme veľké šťastie na našich učiteľov (primár Prónay, riaditeľ Menkyna, prof. Dzúrik, prof. Lund, prof. Vonderschmidt, prof. Holmgard, prof. Petersen), nadriadených (prof. Šagát, riaditeľ Hladík, dekanica doc. Holečková, rektori prof. Farkašová a prof. Šimko) a kolegov – či už domácich alebo zahraničných.

Existujú žiaľ aj limity – hlavne čas (nedostatok podmienený stanovenými termínmi), zdroje (nedostatok podmienený krátkosťou času) a pamäť (zhoršuje sa vekom).

DOPORUČENIA

Príspevok predstavuje počiatočnú skicu, ktorú plánujeme postupne doplniť o ďalšie dokumenty, procesy a zdroje poskytujúce nové informácie a odhaľujúce skryté súvislosti.

LITERATÚRA

1. **Slovenská zdravotnícka univerzita (2003)** 50 rokov inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Bratislava: SZU, p.111-113. ISBN: 80-968951-6-8.
2. **Šašíka, M., Bielik, I. (2008)** Medicína - celoživotné štúdium. Bratislava: SZU, p.216-217. ISBN 978-80-89352-02-9.
3. **Dluholucký, S. et al. (2013)** 60 rokov inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve: História, súčasnosť, budúcnosť. 1 vyd. Bratislava: SZU, p.31, 65. ISBN 978-80-89352-96-8.

Poznámka:

Autori publikácie ďakujú Ing. Beáte Hubkovej, PhD. za pripomienky a úpravy, ktorými zásadne prispela k finálnej verzii publikácie. Považujeme ju za spoluautorku, a preto sme jej meno uviedli do zoznamu autorov.